

TEXNOSFERADA TEXNIKA XAVFSIZLIGI OMILLARI

Komiljanova Dinara Allabergan qizi

”Toshkent irrigatsiya va qishloq xojaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti Hidromelioratsiya fakulteti MMTX yonalishi
105-guruh talabasi

Saydivaliyeva Shahzoda Akrom qizi

”Toshkent irrigatsiya va qishloq xojaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti Hidromelioratsiya fakulteti MMTX yonalishi
105-guruh talabasi

Mirxasilova Z.K.

Ilmiy raxbar: dotsent, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617646>

Annotasiya

Ushbu maqolada texnosferada texnika xavfsizligini ta'minlashning asosiy omillari, xavf manbalari hamda ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilingan. Inson faoliyati natijasida shakllangan texnosferaning xavfsiz rivojlanishi uchun texnika, texnologiya va ekologik mas'uliyat o'rtasidagi muvozanat muhimligi ta'kidlangan. Shuningdek, ilg'or xavfsizlik madaniyati va raqamli monitoring tizimlarining roli yoritilgan.

Kalit so'zlar: texnosfera, xavfsizlik, texnika xavfsizligi, inson omili, ekologiya, ishlab chiqarish, avariya, mehnat muhofazasi.

Аннотация

В данной статье проанализированы основные факторы обеспечения технической безопасности в техносфере, источники опасности и пути их устранения. Рассмотрено влияние человеческого фактора на формирование безопасного развития техносферы. Особое внимание уделено роли технической, технологической и экологической ответственности в обеспечении баланса между безопасностью и развитием. Кроме того, рассмотрена роль культуры безопасности и систем регулярного мониторинга.

Ключевые слова: техносфера, безопасность, техническая безопасность, человеческий фактор, экология, производство, авария, охрана труда.

Annotation

This article analyzes the main factors ensuring technical safety in the technosphere, sources of hazards, and ways to eliminate them. The influence of the human factor on the safe development of the technosphere is examined. Special attention is given to the role of technical, technological, and environmental responsibility in maintaining a balance between safety and development. In

addition, the importance of safety culture and regular monitoring systems is highlighted.

Keywords: technosphere, safety, technical safety, human factor, ecology, production, accident, labor protection.

Kirish qismi: Bugungi kunda insoniyat texnosferaning markazida yashaydi — ya'ni texnika, ishlab chiqarish va texnologiyalar inson hayotining ajralmas qismiga aylangan. Texnosfera inson uchun qulay sharoit yaratgani holda, o'zida xavf manbalarini ham jamlaydi. Mashina va mexanizmlar, energetika tizimlari, kimyoviy ishlab chiqarish hamda avtomatlashtirilgan jarayonlar xavfsizlik talablariga rioya qilinmasa, jiddiy falokatlarga sabab bo'lishi mumkin.

Shu bois texnika xavfsizligi omillarini chuqur o'rganish, nazorat tizimlarini takomillashtirish va inson omilini to'g'ri boshqarish – zamonaviy jamiyatning asosiy vazifasiga aylangan.

Tadqiqot uslubi: Tadqiqot statistik ma'lumot yig'ish, ularni tahlil qilish va word dasturida jadval yaratishdan iborat.

Natijalar: Hozirgi kunda biz yashayotgan davr texnika va texnologiyalar davri deb aytish mumkin. Texnosfera deganda inson yaratgan barcha texnik vositalar, qurilmalar, transportlar va ishlab chiqarish joylari tushuniladi. Ya'ni bizning atrofimizda texnikaga bog'liq juda ko'p narsa bor.

Shu bilan birga, texnika hayotimizni osonlashtiradi, lekin ba'zan xavf ham tug'diradi. Masalan, ishlab chiqarishda texnika buzilsa yoki kimdir xavfsizlik qoidalariga rioya qilmasa, jarohat olish yong'in yoki boshqa baxtsiz hodisalar sodir bo'lishi mumkin. Shu sababli, texnika xavfsizligi deganda biz inson hayoti, sog'lig'i va atrof muhitni turli xavflardan himoya qilishni tushunishimiz kerak. [4]

Texnosferada xavfsizlikni ta'minlash uchun eng avvalo, har bir inson o'z ish joyidagi xavfsizlik qoidalarini bilishi lozim. Texnikaga muntazam xizmat ko'rsatish, himoya kiyimlaridan foydalanish, vaqti-vaqti bilan o'quv mashg'ulotlar o'tkazish ham juda muhim deb o'ylayman. Chunki xavfsizlikni e'tiborsiz qoldirish katta muammolarga olib kelishi mumkin.

Texnosferada texnika xavfsizligi bu faqat korxonalar yoki davlatning vazifasi emas, balki har birimizning mas'uliyatimizdir. Agar hammamiz xavfsizlikka e'tibor bersak, texnika biz uchun nafaqat qulaylik, balki xavfsiz hayot manbai ham bo'la oladi. [1]

Texnosfera — bu inson faoliyati natijasida yaratilgan sun'iy muhit bo'lib, unda tabiiy va texnik tizimlar o'zaro ta'sirda bo'ladi. Texnosferadagi asosiy xavf manbalari quyidagilardir:

-mexanik xavflar (tormozlanmagan mexanizmlar, harakatlanuvchi qismlar);

- elektr xavfi (yuqori kuchlanish, qisqa tutashuv);
- issiqlik va yong'in xavfi;
- kimyoviy va radiatsion xavf;
- axborot xavfi (raqamli tizimlardagi nosozliklar, kiberhujumlar).

Texnika xavfsizligining asosiy omillari

Texnika xavfsizligini ta'minlovchi omillar uch yo'nalishda ko'rib chiqiladi:

- Tashkiliy omillar — mehnat muhofazasi qoidalariga rioya qilish, xodimlarni o'qitish, xavf tahlili;
- Texnik omillar — zamonaviy himoya vositalari, avtomatik signalizatsiya tizimlari, favqulodda o'chirish moslamalari;
- Inson omili — mutaxassisning malakasi, intizomi, xavfsizlik madaniyatiga sodiqligi.[3]

Raqamli xavfsizlik va texnosfera monitoringi

Zamonaviy dunyoda xavfsizlik masalasi raqamli texnologiyalar bilan chambarchas bog'liq. Sun'iy intellekt, sensor tarmoqlar, "aqli" monitoring tizimlari avariya holatini oldindan aniqlab, inson omilini kamaytiradi.

Masalan, ishlab chiqarish korxonalarida o'rnatilgan avtomatik diagnostika tizimlari uskunalardagi nosozlikni erta aniqlaydi, bu esa texnosferadagi xavfsizlik darajasini keskin oshiradi.

Ekologik va ijtimoiy mas'uliyat

Texnosferaning xavfsiz rivojlanishi faqat texnik vositalar bilan emas, balki ekologik va ijtimoiy mas'uliyat bilan ham chambarchas bog'liq. Tabiatni asrash, chiqindilarni kamaytirish, energiya tejash, ishlab chiqarishdagi xavfli chiqindilarni neytrallash – bularning barchasi texnika xavfsizligi madaniyatining ajralmas qismidir.[5]

1 rasm. Texnosferada texnika xavfsizlik omillari sxemasi.

Texnosferada xavfsizlikni ta'minlash bugungi kunda raqamli texnologiyalar, avtomatik boshqaruv va aqlli qurilmalar orqali amalga oshirilmoqda.

Zamonaviy signalizatsiya, robotlashtirilgan kuzatuv va ekologik nazorat tizimlari inson omilini kamaytirib, texnik xavfsizlikni yangi bosqichga olib chiqmoqda. (1-rasm)

Texnosferaning asosiy maqsadi — inson hayoti, sog'lig'i va atrof-muhitni xavfsiz texnik taraqqiyot sharoitida himoya qilishdir

Xulosa:Texnosferada xavfsizlikni ta'minlash – bu faqat texnik muammo emas, balki inson va texnologiya o'rtasidagi bog'liqlig. Har bir korxonada, muhandis, mutaxassis va fuqaro texnika xavfsizligini o'zining shaxsiy ma'suliyati sifatida qabul qilishi lozim.

Kelajakda "aqlli texnosfera" konsepsiyasiga o'tish – inson hayotini yanada xavfsiz, barqaror va ekologik jihatdan toza muhitda kechirish imkonini beradi. Bu gap bilan biz nima demoqchimiz? Texnikalardan to'g'ri foydalanishimiz kerak. Texnikani bilmasdan turib foydalanmasligimiz zarur. Texnikalarni ham tez-tez texnik tekshiruvdan o'tkazib turish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov A., Raxmatov B. Texnosfera xavfsizligi asoslari. – Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. – T.: Lex.uz rasmiy hujjatlar bazasi, 2023-yil tahriri.
3. Hasanov N. Ekologiya va texnosfera xavfsizligi. – Toshkent: Oliy ta'lim nashriyoti, 2021.

4. World Health Organization (WHO). Occupational Safety and Health Guidelines. – Geneva, 2020.
5. ISO 45001:2018 – Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use.
6. Xolmatova M. Raqamli texnologiyalar va xavfsizlik muammolari. – Toshkent: TUIT, 2023.